

**ORGANO-MINERAL O'G'ITLARNI TOKNING SHAROBOP NAVLARIDA TUPROQ
TARKIBIDAGI OZIQA ELEMENTLARNING TA'MINLANGANLIK DARAJASIGA KO'RA
OZIQLANTRISH**

Abdurazzoqov Nodir Sattor o'g'li tayanch doktorant.
Xusniddin Karimov Nagimovich q.x.f.d., katta ilmiy xodimi.
Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik,
uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti.
xkarimov1976@mail.ru, nabdurazzoqov96@gmail.com

***Anotatsiya.** Maqolada tok o'simligida qator orasiga mineral va organik organik o'g'itlarni qo'llash orqali o'g'it samaradorligini oshirish va uzumdan tayyorlanadigan vino sifatini taxlil qilish asosiy maqsad qilib olingan.*

***Kalit so'zlar.** Tuproq, Tok, Mineral o'gitlar, gumus, azot, fosfor, kaliy, smaradorlik, unumdorlik, gektar, organik o'g'it.*

***Аннотация.** Основной целью статьи является повышение эффективности применения удобрений и анализ качества вина, изготовленного из винограда, при внесении минеральных и органических удобрений в междурядья виноградника.*

***Ключевые слова.** Почва, Виноградная лоза, Минеральные удобрения, гумус, азот, фосфор, калий, смарагдиты, плодородие, гектар, органическое удобрение.*

***Abstract.** The main goal of the article is to increase the efficiency of fertilizer application and analyze the quality of wine made from grapes by applying mineral and organic fertilizers between rows in the vineyard.*

***Key words.** Soil, Vine, Mineral fertilizers, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, smaragdity, fertility, hectare, organic fertilizer.*

Kirish. Bugungi kunda Jahon bozorlarida qishloq xo'jaligi maxsulotlarining kimyoviy tarkibiga hamda ularning miqdori va inson salomatligiga ta'siriga jiddiy etibor berilmoqda. Qishloq xo'jaligida yaxshi hosil olish maqsadida mineral o'g'itlarni tuproqning oziqa elementlari bilan ta'minlanganlik darajasiga etibor bermaslik natijasida maxsulot tarkibida ayrim kimyoviy moddalarning ortib ketishi kuztilmoqda. Ushbu holat uzumchilikda ham o'z tasirini ko'rsatib vino sifatini raqobotbardoshliga ta'sir qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son [1] hamda 2023-yil 3-avgustdagi PQ-260-son qarori 1-ilovasida keltirilgan 2023-2026 yillarda yangi plantatsiyalar yaratish orqali uzumning texnik (vino) navlarini ishlab chiqarishni ko'paytirishga, yuqori sifatli o'zbek milliy vino brendlarini turoperatorlar orasida keng targ'ib qilish va yangi turizm yo'nalishlariga kiritish choralarini ko'rish – belgilab berilgan [2].

Tadqiqotning olib borilishi.

Uzumchilikda o'g'it qo'llash tadqiqotlarini amalga oshirish maqsadida Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutida uzum kolleksiyasida uzumning vinobop navlari Muskat Ottonel (*muscat*) va Bayan shirey (*Banans, Ag shirey*) navlarida 7 ta variantda 4 tadan qaytariqda olib borilishi belgilab olindi. Tanlangan Muskat Ottonel navidan har bir tup ostidan 0-30 va 30-50 sm chuqurlikdan tuproq namunalari olindi.

Tuproq tarkibidagi gumus I.B.Tyurin metodi asosida organik moddalarni sulfat kislotadagi kaliy bixromat bilan oksidlashga asoslangan holda olib boriladi. Tuproqdagi harakatchan fosfor miqdorini B.P.Machigin usulida aniqlash, harakatchan kaliyni P.V. Protosov usulida aniqlandi [3]. Unga ko'ra tadqiqot tuproqlarining agrokimyoviy xossalari quydagicha natijalar olindi.

Olingan natijalar. Gumus miqdori 0-30 sm tuproqlarda o'rta va yuqori darajada bo'lib, 30-

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

50 sm qatlamda past va o'rta darajada ta'minlanganligi, harakatchan fosfor P_2O_5 tuproqning 0-30 sm qatlamlarida past va o'rta darajada, 30-50 sm qatlamlarida esa juda past darajada ta'minlanganligi aniqlandi.

Mineral va organik o'g'itlarni qo'llash uchun har bir tup o'simliklarning pastki qismidan

1- rasm. Tok o'simligining suv tushadigan tomonidan, ildizlari yaqin joydan tuproq namunalari olish va o'g'it qo'llash maqsadida 50 sm chuqurlik.

50 sm (tup qalinligi va yoshiga asosan o'g'itlash uchun chuqurlik farq qiladi, chuqurlik ortib boradi) chuqurlikda tuproq bilan aralashtrilgan holda berildi. Agrotexnik tadbirlardan oldin qator oralari begona o'tlardan tozalandi. Tok yoshiga qarab har bir tup orasi organik va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish uchun 30x30 dan 70x70 sm atrofida qaziladi.

2-rasm. Organik o'g'it hamda NPK mineral o'g'itlari tuproq bilan aralashtrib ko'milmoqda.

Tokning ekilish sxemasi 3x2,5 m bolganligi uchun har bir tup tok o'simligiga 7,5 m² tog'ri kelmoqda. 1 gektar yer maydonimiz 10000 m² ni tashkil etadi. 10000 m² ga beriladigan standart mineral va organik o'g'itlar miqdorini 7,5 m² tog'irlanib har bir tup orasiga berildi.

Tajriba sxemasi quydagicha bo'lib 7 ta variyant 4 tadan qaytariqdan iborat.

1. O'g'itlanmagan – nazorat
2. Standart Go'ng- 20 t/ga+ $N_{120}P_{90}K_{30}$ kg/ga
3. Go'ng- 20 t/ga
4. $N_{120}P_{90}K_{30}$ kg/ga
5. Go'ng-10 t/ga + $N_{60}P_{45}K_{15}$ kg/ga

6. Go'ng-15 t/ga + $N_{80}P_{60}K_{20}$ kg/ga

7. Go'ng-25 t/ga + $N_{100}P_{75}K_{25}$ kg/ga

$N_{120}P_{90}K_{30}$ ushbu meyyor tok o'simligi uchun bir gektarga mo'ljallab ishlab chiqildi. Azotli o'g'itlardan mochevina $(NH_2)_2CO$ oziq elementi 46% ni tashkil qiladi. 120 kg N azot oziq elementi 46% ni tashkil qilsa 100% ni proporsiya qilsak 260 kg $(NH_2)_2CO$ mochevinaga to'g'ri keladi. 10000 m² ga 260 kg mochevina beriladigan bolsa 7,5 m² maydon uchun hisoblanganda 200 gr ni tashkil qiladi. Organik o'g'it sifatida go'ng gektariga 20 tonna standart bo'yicha xisoblab chiqilganda tuporasiga o'rtacha 15 kg dan to'g'ri keldi. Kaliyli o'g'itlardan kaliy xlorid (KCl) oziq element ko'rsatgichi 60% ni

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

tashkil qiladi. Fosforli o'g'itlardan Ammofos ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) oziq element ko'rsatgichi 46% ni tashkil qiladi.

Tuproqning gumus bilan ta'minlanganlik darajasi yuqori bolganligi sababli 1 koifsentda o'zgarishsiz qoldiramiz. Qolgan oziqa elementlarni ham shunday hisoblab chiqildi va turli variantlarda berilgan.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mukunki tokning har bir tup orasiga, tuproqning ta'minlanganlik darjasiga qarab oziqlantrish o'g'it sarfini tejash, samaradorligini oshirish va uzmdan tayyorlanadigan vino sifatini boshqarishga yordam beradi. Bundan tashqari qator orasidagi tuproqlarning eklogik holati saqlangan holda qolishini ta'minlaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.10.2019 yildagi PF-5853-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 03.08.2023 yildagi PQ-260-son.
3. Belousov M. A., Protasov P. V., Besedin P. N. Методы агрохимическix, агрофизическix i микробиологическix issledovaniy v polivnyx xlopkovyx rayonax. – 1963. 439 s.
4. S.Sidiqov, M. Mazirov. O. Ergasheva, N. Toshmetova "Mineral o'itlar samaradorligini oshirish yo'llari" O'quv qo'llanma Toshkent- 2021. 73-80 b.
5. Sattorov J., Karimberdiyeva A.A.Tuproqdagi oziqa elementlar zahirasini saqlash va ko'paytirishning usullari va rezervlari. -Toshkent: 2004.